

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14964382>

ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ «РОБОТОТЕХНИКА» И «ТЕХНОЛОГИЯ» В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ КОНСТРУИРОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Джумаев Жасур Мамазарович,

преподаватель Ташкентского университета прикладных наук

Аннотация. Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических операций в ходе создания изделий из различных материалов и овладения первоначальными умениями проектной деятельности. Виды практической деятельности и последовательность практических работ определяются возрастными особенностями учащихся и построены на основе постепенного увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности.

Ключевые слова. Робототехника, технология, развития навыков, конструкция, обучения, воспитания, начальных классов.

POSSIBILITIES OF THE COURSE "ROBOTICS" AND "TECHNOLOGY" IN THE PROCESS OF DEVELOPING DESIGN SKILLS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN

Djumayev Jasur,

teacher of the Tashkent University of Applied Sciences

Abstract. The training of schoolchildren is built taking into account the development of specific technological operations in the course of creating products from various materials and mastering the initial skills of project activities. The types of practical activities and the sequence of practical work are determined by the age characteristics of the students and are built on the basis of a gradual increase in the degree of technological complexity of the manufactured products and taking into account the possibility of students demonstrating creative initiative and independence.

Key words: Robotics, technology, development of skills, design, training, education, primary school.

BOSHLANFICH SINIF O'QUVCHILARINI ROBOTATEXNIKA VA TEKNOLOGIYA FANLARIDAN KUNSTRUKSIYALASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI

Djumayev Jasur Mamanazarovich,
Toshkent amaliy fanlar universiteti o'qituvchisi

***Annotatsiya.** Maktab o'quvchilarini o'qitish turli materiallardan mahsulotlar yaratish va loyiha faoliyatining dastlabki ko'nikmalarini o'zlashtirish jarayonida aniq texnologik operatsiyalarni ishlab chiqishni hisobga olgan holda tuzilgan. Amaliy faoliyat turlari va amaliy ishlarning ketma-ketligi o'quvchilarning yosh xususiyatlariga qarab belgilanadi va ishlab chiqarilgan mahsulotlarning texnologik murakkablik darajasini bosqichma-bosqich oshirish asosida va talabalarning ijodiy tashabbuskorligi va mustaqilligini ko'rsatish imkoniyatini hisobga olgan holda quriladi.*

***Kalit so'zlar.** Robototexnika, texnologiya, ko'nikmalarni rivojlantirish, dizayn, o'qitish, ta'lim, boshlang'ich maktab.*

Робототехника и технология, с позиций социализации учащихся, занимает ключевое место в системе общего образования, ее изучение начинается в начальной школе, продолжается на ступени основного общего образования и завершается на базовом или профильном уровне на старшей ступени общего образования. Обеспечивает в системе общего образования формирование у школьников технологической компетентности. Способствует развитию способностей к созидательной, преобразовательной деятельности, подготовке к решению практических задач[3].

В системе начального обучения трудовая деятельность является одним из важных факторов развития ребенка: нравственного, умственного, физического, эстетического.

Именно в начальных классах закладываются основы социально активной личности, проявляющей интерес к трудовой деятельности, самостоятельности, уважения к людям труда и другие ценные качества, способствующие усвоению требований жизни и утверждению в ней.

Целью курса технологии в начальных классах – развитие творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому и художественному творчеству и желание трудиться.

Эта цель обуславливает следующие задачи:

- развитие сенсорных и умственных способностей, нравственное, эстетическое, экономическое и экологическое воспитание;
- формирование склонностей и интересов, воспитания поведения учащихся;
- формирование у учащихся практических навыков художественной обработки различных материалов, конструирования и моделирования, обращение с простейшими орудиями труда; развитие творческой самостоятельности, элементов технического мышления;
- целенаправленного и систематического формирования умений, навыков планирования трудовых действий, самостоятельного и взаимного контроля оценки своего и чужого труда, самообслуживания.

Программой трудового обучения в начальной школе предусмотрено знакомство учащихся с различными видами труда, а именно:

- сельскохозяйственным трудом;
- бытовым трудом;
- основами художественной обработки различных материалов;
- трудом самообслуживания;
- техническим трудом и техническим моделированием.

Деятельностный подход к построению процесса обучения технологии является основной характерной особенностью этого учебного предмета. Это способствует формированию у младших школьников не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки[8].

Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических операций в ходе создания изделий из различных материалов и овладения первоначальными умениями проектной деятельности. Виды практической деятельности и последовательность практических работ определяются возрастными особенностями учащихся и построены на основе постепенного увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности[5].

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий.

Характерными особенностями учебного предмета технологии являются: практико-ориентированная направленность содержания обучения; применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения технических и технологических задач; применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей.

В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следующие цели:

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида;
- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;
- овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию лично и общественно значимых объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы;

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;

– воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.

Предмет «Технология» изучается во всех классах начальной школы, тем самым обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в обучении между начальным и основным звеном образования.

В новом федеральном компоненте государственного стандарта по технологии для начального общего образования выделены следующие содержательные линии, которые реализуют концентрический принцип изучения, дают возможность постепенно углублять и расширять программный материал: общетрудовые знания, умения и способы деятельности, технология изготовления изделий из различных материалов опыт практической деятельности, домашний труд, практика работы на компьютере[7].

В содержании курса трудового обучения занимает раздел «Основы художественной обработки различных материалов», он включает в себя овладение учащимися простейшими способами и приемами работы с различными материалами, имеет направленность на приобщение детей к различным видам народных промыслов, развитие творческих способностей и эстетическое воспитание младших школьников.

В процессе изучения курса технологии у детей формируется понятие о технологии, как:

– мастерстве, умении выполнять интересные творческие задания;

– процессе превращения ненужных материалов и сырья в нужный продукт;

– способах преобразования человеком того, что дает ему природа для жизни;

- способах создания условий для комфортной жизни;
- науке о преобразовании материалов, сырья и энергии в необходимый продукт.

В начальных классах учащиеся знакомятся с технологическими процессами изготовления различных изделий, учатся находить рациональный и кратчайший путь к решению учебных и жизненных практических задач. Это дает возможность быстро перейти от репродуктивного к продуктивному, творческому обучению, а также сформировать умения и навыки, необходимые для дальнейшего технологического образования[10].

В младшем школьном возрасте происходит постепенная смена ведущей деятельности, переход от игровой деятельности к учебной. При этом игра еще сохраняет свою ведущую роль. Исходя из этой особенности, игра должна стать основой для развития у учащихся навыков учебной деятельности.

Робототехника и технология под «игровыми технологиями» понимается обширная группа методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще «педагогическая игра» обладает существенным признаком – четко поставленной целью и соответствующим педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде или косвенном виде и характеризуется учебно-познавательной направленностью.

Литература

1. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-son. <https://lex.uz/docs/5013007>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi “Ilm fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyacini tasdiqlash to‘g‘ricida”gi PF-6097-con Farmoni. www.lex.uz.
3. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science And Innovation International Scientific Journal Volume 2 Issue 1 January 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz/ 424-434

4. Djumayev M.I Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173
5. Djumayev M.I The transformation of the english language's variants in contemporary great Britain. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>
6. Djumaev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics Inuzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. SRC/JMCA-123. J Mathe & Comp Appli, 2023 Volume 2(2): 1-5 ISSN: 2754-6705
7. Джумаев М.И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Ямало.Нанецк Россия «Профессиональное образование арктических регионов» № 1, МАРТ, 2023. № 6(147) 3-6 ст <https://arctic-journal.ru/index.php/>
8. Djumaev M.I. Some Considerations of Teaching Mathematics Inuzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. Received: March 28, 2023; Accepted: April 03, 2023, Published: April 22, 2023 ISSN: 2754-6705 1-5
9. Жумаев М. The basis directions of the accomplishment of preraratory concretion of future teachers in modernization of education. Журнал. Германия. №4 2011 г. AVICNNA. ISSN-2192-3315. 2011. 54-59
10. Жумаев М. Решение задач как средство развития творческого мышления учащихся. Технологии и методики в образовании. Журнал ВГПУ. №4. 2011 год ISSN 2078-8827. 21-23 с.
11. Гальперин П.Я., Эльконин Д.Б. К анализу теории Пиаже Ж. о развитии детского мышления. //Послесловие, Флейвел Д.Л. Генетическая психология Жана Пиаже.-М. 1967.- С.596-621.
12. Зак А.З. Развитие теоритического мышления младших школьников. –М., 1984.-152 с.